

РАЗВИТИЕ РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД ТЕМУРИДОВ

Насиров Отабек Назиржанович

К.и.н., доцент Ташкентского экономического-педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203072>

Аннотация. Мақолада темурийлар даврида маданиятни ривожланиши иккинчи ренессанс сифатида кўплаб хунармандчиликнинг турли тармоқлари ва садо ишларининг ривожланганлиги мақолада кўрсатиб берилган. Архитектура, қурилиш соҳасидаги ўзгаришлар, тўқимачилик, қозғоз ишлаб чиқарилиши ва китобларни ёзилишида қўлланилган ранглар ва Ўрта Осиёда ишлаб чиқарилган маҳсулотларга четда талаб бўлган холатлари ва савдо айланмасида қўлланилган пул бирликлари ёритиб берилган.

Анотация. В данной статье рассрывается суть период второго ренессанса в период которого развивались различные направления ремесла и торговых отношений. Развитие архитектуры, изменения произошедшие в строительстве, ткачество, производство бумаги, также применение разных писчих чернил, кроме этого в статье пишется о потребности в товарах производства за пределами Средней Азии, а также денежные единицы которые применялись в торговле .

Abstract. This article breaks down the essence of the period of the second renaissance during which various areas of crafts and trade relations developed. The development of architecture, changes in construction, weaving, paper production, as well as the use of various writing inks, in addition, the article writes about the need for goods produced outside of Central Asia, as well as monetary units that were used in trade.

Калим сўзлар: темурийлар даври, архитектура, шахарсозлик, хунармандчилик, қозғоз, хунарманд, савдо, танга.

Ключевые слова: период темуридов, архитектура, градостроительство, ремесло, бумага, ремесленник, торговля, деньги (танга).

Keywords: temurid period, architecture, urban planning, craft, paper, artisan, trade, money (tanga).

Период темуридов считается вторым ренессансом в истории народов Средней Азии. В этот период в экономическом отношении (в особенности правления А.Темура) и особенности культурной сфере было достигнуто высоких достижений. Развитие архитектуры и ремесленного искусства является тому ярким примером.

Основой державы Амира Темура был Мавераннахр. Здесь располагались центры ремесла и торговли, процветанию которых уделялось большое внимание, особенно двум городам Самарканду и Кешу. Великолепные постройки, возведенные в этих городах, строились силами как местных, так и чужеземных специалистов. Самарканд времен Амира Темура был густо застроенным городом с широкой улицей – дорогой, пересекавшей город, крупным экономическим и культурным центром региона. Важное место в городской структуре занимали базары, торговые застройки, в большинстве специализированные. Мастерство строителей, работавших по возведению в Кеше дворца Ак-Сарай, показывает какие трудов и искусства требовалось от мастеров и строителей.

Огромное значение в экономической и культурной жизни Средней Азии играл Самарканд при А.Темуре и Мирзо Улугбеке. Как отмечал А.Ю. Якубовский что, «Мы не найдем на Востоке города, равного Самарканду» [1, С. 19].

В государстве темуридов одной из ведущих отраслей ремесла оставалось ткачество. Изготавливались разнообразные ткани – простые и дорогостоящие. Характерной чертой для данной отрасли в конце XIV в. – начала XV в. был возросший спрос на дорогие ткани. Особо ценные материи изготавливались только для удовлетворения запросов узкого круга потребителей. По массовости производства основное место среди тканей занимали хлопчатобумажные материи, в том числе бязь. Ткачи, в том числе изготовлявшие особые сорта шёлка и те, к устройству материальных машин, были доставлены в Самарканд, а мастера стали выделывать в Мавераннахре новые виды тканей.

Ведущее место среди ремесел в Самарканде принадлежало выделке писчей бумаги. Как и текстиль, бумага была товаром, вывозившимся в другие страны. В конце XIV в. – начала XV в. Самарканд оставался одним из главных центров производства писчей бумаги на Востоке. Как правило, сочинения, составленные при темуридах, написаны на самаркандской бумаге. Так, на ней выполнено сочинение Шараф ад-Дина Али Йазди «Зафарнаме» и др.

Красильное сырье использовалось не только в текстильном и гончарном производствах, но и в других отраслях ремесла. Растительные и некоторые минеральные краски применялись при производстве бумаги. Письмо на Востоке считалось красивым, если она была написана на цветной бумаге.

Известна также крапленая бумага и бумага глубоких тонов, на которой писали цветными чернилами. «На бумаге темных цветов красивое цветное письмо» [2, С.183]. По свидетельству Султана Али, для придания бумаге желтого цвета использовали шафран, для получения желаемого оттенка при выделке в нее добавлялись «шафран, хна и несколько капель чернил» [3, С.77-83]. В восточных странах окрашенная бумага имела и специальное назначение: синий цвет, например, выражал траур, красный – праздничное настроение.

В годы правления Амира Темура и Темуридов наблюдался большой подъем в области науки, литературы и поэзии, принималось множество государственных указов, распоряжений, увеличилась деловая переписка. Все это требовало большого количества первосортной писчей бумаги, которая использовалась в основном государем и его приближенными, амирами, крупными чиновниками и потому она стоила известна под названием «султанской». О высоком качестве знаменитой самаркандской бумаги свидетельствуют высказывания Захир ад – Дин Мухаммада Бабура и знаменитого каллиграфа того времени Султана Али Мешхеда, который среди прочих отличительных черт самаркандской бумаги отмечал ее прочность, чрезвычайно гладкую поверхность, малую проницаемость для чернил при писании. Самаркандские мастера изготавливали и более низкие сорта бумаги. В произведениях того времени упоминаются как «чистая и белая бумага», так и «обычная».

Искусство изготовления разнообразнейших предметов и изделий передавалось не только по наследству. Самаркандские мастера XVI в. обучали учеников и со стороны. Практика подготовки высококвалифицированных специалистов из других семей нашла отражение в договорах, вошедших, в частности, в рукописный сборник юридических документов «Маджмуа – йи васаик».

В Средней Азии существовало несколько центров изготовления писчей бумаги. Если первоначально она выделялась лишь в Самарканде, но позже бумага производилась и в других местностях региона, в частности в Бухаре, Коканде и других городах. Однако более была известна своими высокими качествами самаркандская бумага, что принесло ей заслуженную славу. О её высоком качестве свидетельствует и огромное количество рукописей, созданных в весьма отдаленные времена и дошедших до нас. При крайне примитивной технике мастерам удавалось изготавливать высококачественную продукцию, слава о которой распространилась далеко за пределами Самарканда. О качестве изготавливавшейся бумаги и важности этого вида продукции можно судить по наличию специализированных базаров по ее продаже. Например, Бозори – кагаз в Бухаре было место для приобретения бумаги, которая в соответствии с рынком сбыта именовалась «самаркандской» или «кокандской».

Большое развитие в это время в Самарканде получило оружейное дело. Мечи, сабли, кинжалы, секиры, боевые топоры, латы, шлемы изготавливались в специальных мастерских – корхона, в которых работали и пленные специалисты. В Самарканде были собраны ремесленники из покоренных стран, вкладывавших в ремесленное производство свои знания и умение и совместно с местными мастерами – умельцами создававших изделия – шедевры, часть которых дошла до наших дней. Профессиональная сторона деятельности ремесленников мастеров отражена в описании торжественных праздников, проводившихся по распоряжению Амира Темура и темуридов.

Надо отметить, что в данную эпоху значительное развитие получили многие отрасли ремесла, увеличилось количество ремесленников, повысился их уровень специализации, чётче стала проявляться специализация городов Мавераннахра, особенно Самарканда, на изготовлении отдельных видов ремесленной продукции [4, С.163]. О благоприятных по сравнению с предыдущим периодом, экономических условий для развития ремесленного производства в Мавераннахре при Амире Темуре и Мирзо Улугбеке говорит заметное разрастание этот период ремесленных кварталов вокруг самаркандского региона [5, С.253].

Более тесное, чем в предыдущие годы, политическое и хозяйственное общение оседлого населения с кочевыми и полукочевыми жителями, совместная деятельность местных и чужеземных мастеров стали основой для взлета творческой деятельности ремесленников: ткачей, изготавливавших разнообразные ткани; строителей, создававших красивейшие монументальные постройки; искусных резчиков по мрамору и ганчу, керамистов и многих других специалистов. Иными словами, эпоха темуридов хотя уступает по количеству великих учёных по численности, но по строительству архитектурных сооружений опередила периода первого ренессанса, что и свидетельствуют построенные архитектурные сооружения.

Торговля периода темуридов процветала уже с периода правления самого Амира Темура. Особенно Великий шёлковый путь которая являлась связующим звеном Евроазиатского континента. Как известно в период монгольского правления шёлковый путь шёл по двум направлениям, северная и центральная дорога. Центральная дорога в период монгольского правления являлась основной дорогой по которой велись большинство торговых сделок. В XIV веке Центральная дорога стала основным торговым путём. Возрождение этой дороги связано с походами Амира Темура в 1395-1396 гг на Золотую Орду, что и стало одним из основных результатов перемещения торгового пути на

территорию его государства. Этот путь шёл из Китая через Самарканд, Хорасан, Султанийу в страны Леванта и далее в Европу.

Среди привезённых подарков Амиру Темуру были уникальная одежда из красной ткани из Флоренции, белое полотно, ярко-красный материал, серебрянная чаш, шерстяная одежд, красное сукн, флорентийское сукно, изготовленные не только в Испании но и в Италии. Однако в письменных источниках отсутствуют свидетельства установления торговых отношений между Романским миром и Центральной Азией при Амуре Темуре и темуридах [6]. Наиболее интенсивные связи сложились с Китаем. В тот период наблюдается массовый поток китайских товаров в Среднюю Азию, в частности фарфоровая и селадонная посуда [7]. Кроме этого в торговом обороте были одежда, цветной шёлк, серебрянные изделия и природные продукты и животные.

Морским путём через Багдад и сухопутной дорогой через Афганистан из Индии в Маверанахр доставлялись тонкое бельё и затканые золотом ткани, хайдарабатские, гуджаратские, бенаресские материи, сахар и различные пряности [8].

В международной торговле немаловажную роль играли и другие торговые пути. В частности, древние торговые дороги, которые шли из Индии через Тохаристан и Согд сухопутными и речными путями в Хорезм, а оттуда в города Нижнего Поволжья.

Развитию внешней и внутренней торговли способствовали всевозможные меры по благоустройству и безопасности дорог и устройство новых и реконструкции караван сараев. В свою очередь государство взимало достаточно высокую плату с торговых караванов, что и было одной из ведущих статей пополнения казны.

В этот период не менее значимую роль играла густая сеть внутренних дорог, которая играла важную роль во внутренней торговле, обеспечивая во внутренней торговле между городскими центрами- основными производителями ремесленных изделий и наоборот в города доставлялись зерно, скот, фрукты. Кроме эти дороги связывали земледельческие оазисы и кочевую степь, стимулируя товарообмен.

В большом объеме внутрегосударственной торговли и использование монетной массы свидетельствуют монетные находки на территории Маверанахра. Значительные по объёму торговые операции обеспечивались крупными серебрянными монетами – танга, чеканенными с высоким содержанием этого металла. Менее малые торговые дела в большей степени применялись другие серебрянные монеты- нимтанга (полтанга) и четверть танга.Ещё менее значительные торговые операции оплачивались мелкой серебрянной монетой-мири, которая выпускалась в массовом количестве. Кроме этого выпускались и крупные медные монеты которые назывались фулусами.

Большую роль в торговле играли крупнейшие торгово-ремесленные центры – Герат, Султанийа, Тебриз и особенно столица темуридов город Самарканд и Герат.

По развитию ремесленного дела и торговли время темуридов является одним из развитых периодов истории Средней Азии не только в отношении политического военного или культурного развития, но и в отношении экономического характера данный период характеризуется интенсивным периодом развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Якубовский А.Ю. Черты общественной и культурной жизни эпохи А.Наваи. Сборник. М.Л, 1948, с 19

2. Костыгова Г.И. Трактат по каллиграфии Султан-Али Мешхеда. Восточный сборник. Т2. Л., 1957.с.183
3. Хабибуллаев Н.Н. Ўрта Осиёда қоғоз ишлаб чиқариш тарихи. Т.,1992. 77-83
4. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и темуридов. Под ред. Э.В.Ртвеладзе.Т., 2017. С.163
5. Пугаченкова Г.А, Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана.Ташкент, 1965.С. 253
6. Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, государства и культуры Центральной Азии. 2-е издание. Ташкент,2009. С.207-243
7. Сухарев И.А. Два блюда XV в. Из Самарканда // Труды ИИА АН УзССР. Ташкент,1948. Т.1.С.47-64
8. Ахмедов Б.А, Мукминова Р.Г, Пугаченкова Г.А. Амир Темура. Ташкент. Университет,1999. С. 45-63